

Внесок авторів/ authors' contribution:

Робота є одноосібною.

Фінансування/ Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних/ Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка/ Acknowledgments

Автор висловлює подяку за сприяння написанню роботи колективу кафедри симуляційних медичних технологій Одеського національного медичного університету

Конфлікт інтересів/ Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

/Use of AI

Автор заперечує використання штучного інтелекту при написанні статті.

Робота надійшла в редакцію 29.01.2026 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.833-002.3:615.277:616-092.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19373002>

Г. Б. Кулинич

**ДИНАМІКА ЗМІН БОЛЬОВОЇ РЕАКЦІЇ ТА ХОЛОДОВОЇ АЛОДИНІЇ ЗА УМОВ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ НЕЙРОТОКСИЧНОСТІ,
ІНІЦІЙОВАНОЇ ВВЕДЕННЯМ ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ**

Івано-Франківський національний медичний університет

Author's information

Кулинич Г.Б. <https://orcid.org/0000-0002-0360-5756>

Summary. Kulynych H. B. **PAIN REACTION AND COLD ALLODYNIA CHANGES DYNAMICS IN CONDITIONS OF EXPERIMENTAL NEUROTOXICITY INDUCED CHEMOTHERAPEUTIC DRUGS.** - *Ivano - Frankivsk National Medical University; e – mail: galiya1979@ukr.net*. The purpose of the study is to determine the severity of pain response and cold allodynia in the dynamics of neurotoxicity induced by paclitaxel and cisplatin separate and combined administration. The study was conducted on 120 sexually mature male rats. Neuropathy was reproduced by paclitaxel and cisplatin separate and combined administration. The rats were observed for 120 days from the beginning of the trial. Rats' behaviour expression was evaluated in the tail-flick, hot-plate and cold allodynia tests 1, 7, 14, 28, 60, 90 and 120 days after the chemotherapeutic drugs administration. The development of an expressed pain response and impaired somatosensory sensitivity in rats in the dynamics of chemotherapeutic neurotoxicity initiated by paclitaxel and cisplatin separate and combined administration was proved. In conditions of the applied tests, a greater severity of the neurotoxic effect is observed with paclitaxel and cisplatin combined administration, which is confirmed by of statistically dependent differences on the 14th day of the trial. Comparable sensitivity disorders as correlates of neurotoxicity initiated by paclitaxel and cisplatin separate administration were detected starting from the 28th day of the trial. The author concludes that nervous dysfunction experimental investigation with obvious pathomorphological confirmation is the basis that will allow to prove the efficacy of a new pathogenetic scheme of pharmacocorrection of neurotoxicity induced by chemotherapeutic drugs administration.

Key words: paclitaxel, cisplatin, chemotherapy-induced peripheral neuropathy, pain sensitivity, cold allodynia, inflammation, pathophysiological mechanisms.

Реферат. Кулинич Г. Б. ДИНАМІКА ЗМІН БОЛЬОВОЇ РЕАКЦІЇ ТА ХОЛОДОВОЇ АЛОДИНІЇ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ НЕЙРОТОКСИЧНОСТІ, ІНІЦІЙОВАНОЇ ВВЕДЕННЯМ ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ. Мета: з'ясувати вираженість больової реакції та холодової алодинії в динаміці нейротоксичності, індукованої роздільним та сумісним введенням паклітакселу та цисплатини. Дослідження провели на 120 статевозрілих щурах-самцях. Нейропатію відтворювали шляхом роздільного та сумісного введення паклітакселу та цисплатини. За щурами з початку досліду спостерігали протягом 120 діб. Через 1, 7, 14, 28, 60, 90 і 120 діб після введення хіміотерапевтичних препаратів оцінювали вираженість поведінки щурів в тестах відсмикування хвоста, «гарячої пластини» та холодової алодинії. Доведено розвиток вираженої больової реакції та порушення сомато-сенсорної чутливості в щурів в динаміці хіміотерапевтичної нейротоксичності, ініційованої роздільним та сумісним введенням паклітакселу та цисплатини. За умов застосованих тестів простежується більша вираженість нейротоксичного ефекту при сумісному введенні паклітакселу та цисплатини, що підтверджується розвитком статистично залежних відмінностей на 14-й добі досліду. Співставні порушення чутливості в якості корелятивів нейротоксичності, ініційованої роздільним введенням паклітакселу та цисплатини, виявлялися, починаючи з 28-ї доби досліду. Автор висловлює, що експериментальне дослідження нервової дисфункції з обов'язковим патоморфологічним підтвердженням є базисом, який дозволить обґрунтувати ефективність нової патогенетичної схеми фармакорекції нейротоксичності, ініційованої введенням хіміотерапевтичних препаратів.

Ключові слова: паклітаксел, цисплатин, хіміотерапевтично індукована периферична нейропатія, больова чутливість, холодова алодинія, запалення, патофізіологічні механізми.

Хіміотерапевтичні препарати широко використовуються в клініці в якості основного засобу лікування раку [1, 2]. Ці препарати сумно відомі тим, що викликають багато серйозних побічних ефектів, які значно знижують ефективність лікування раку та якість життя пацієнтів [3-5].

Широко застосовані протипухлинні препарати (препарати на основі платини - оксалиплатин, цисплатин та ін.), таксани (паклітаксел, доцетаксел), алкалоїди барвінку (вінкристин, вінбластин), інгібітори протеасом і аналоги талідоміду тощо є цитотоксичними та діють на різні фази клітинного циклу, отже, пригнічують поділ ракових клітин. Але при цьому вони мають виражені побічні ефекти, особливо в клітинах, що швидко діляться, наприклад, у клітинах кісткового мозку або слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. Незважаючи на те, що нейрони не є клітинами, що швидко діляться, протиракові препарати можуть діяти на них, викликаючи первинну та опосередковану нейротоксичність [6].

Хіміотерапевтично індукована периферична нейропатія (ХІПН) є одним із найпоширеніших ускладнень протипухлинної терапії та розвивається у значній кількості пацієнтів, які отримують паклітаксел або цисплатин. Хіміотерапевтично індукована периферична нейропатія є одним із специфічних системних ускладнень хіміотерапії, що зачіпають як якість життя онкологічних хворих, так і можливість проведення життєво важливого протипухлинного лікування [7]. Вона потенційно може спричинити зменшення дози хіміотерапії та/або дострокове її припинення [8]. Загальна частота ПНСХ оцінюється приблизно в 38% у пацієнтів, які отримували декілька препаратів [9], хоча цей відсоток змінюється залежно від схем хіміотерапії, її тривалості та методів оцінки [10, 11].

Формування ХІПН супроводжується поєднанням сенсорних, рухових, вегетативних і когнітивних розладів, що суттєво обмежують функціональну активність організму, порушують інтегративну регуляцію функцій та призводять до зниження якості життя [12, 13].

Доведено, що гостра нейропатія, спричинена паклітакселом, складається з гострого больового синдрому, який зазвичай розвивається протягом 1-3 діб після введення паклітакселу та переважно зникає протягом тижня [14].

Важливим є розуміння патофізіологічних механізмів ХІПН. Зауважимо, що

нейротоксичність, спричинена хіміотерапією, може впливати на будь-який нейрон в організмі безпосередньо (пряма взаємодія з тілом клітини та його відростками) та опосередковано (шляхом пошкодження глії, через запалення та інші механізми) і, таким чином, може суттєвим чином змінювати клінічну маніфестацію основного захворювання. Цікавим моментом є доведене співіснування патогенетичних механізмів канцерогенезу та хронічного дифузного низькоінтенсивного запалення [15]. З цього чітко виходить прозапальний механізм в якості одного із провідних патогенетичних механізмів ХППН, відштовхуючись від чого вкрай логічно припустити протизапальні механізми реалізації нейропротекторних лікувальних та профілактичних заходів за умов досліджуваної патології.

З іншого боку, відомими є схожі каскадні патофізіологічні механізми запального процесу та больової реакції, вираженість якої суттєвим чином детермінує клінічний перебіг пухлинного процесу у хворих. Важливим вважаємо функціонування циклічних взаємообтяжуючих патогенетичних ланцюгів за механізмом «зачарованого кола», ґрунт яких становить взаємна зворотня модуляція вираженості запальної та больової реакції.

В разі отримання адекватних результатів за умов експериментальної нейротоксичності, ініційованої введенням хіміотерапевтичних препаратів, ми плануємо в подальшому серію експериментальних досліджень, спрямованих на розробку патогенетично обґрунтованої схеми фармакокорекції проявів центральної та периферичної нейротоксичності.

Мета: з'ясувати вираженість больової реакції та холодової алодинії в динаміці нейротоксичності, індукованої роздільним та сумісним введенням паклітакселу та цисплатини.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження провели на 120 статевозрілих білих рандомбредних щурах-самцях (віком три місяці, масою 180–220 г). Тварини знаходились за стандартних умов віварію Івано-Франківського національного медичного університету при постійній температурі $21 \pm 2^\circ\text{C}$, 55–60% вологості, 12-годинній зміні освітлення, вільним доступом до води та стандартною дієтою. Перед початком експерименту проводили 7-денну адаптацію для усіх тварин.

Експериментальні процедури виконували у період з квітня по жовтень 2025 року відповідно вимогам Гельсінської декларації (Directive 86/609/EEC) та вимог Національного Інституту Здоров'я США щодо поводження з експериментальними тваринами. Протокол дослідження схвалено Комісією з Біоетики Івано-Франківського національного медичного університету.

Всіх тварин рандомізували на наступні 4 групи. Перша група (контроль, $n=30$), до неї входили інтактні тварини, які не отримували жодних лікарських засобів та утримувалися в ідентичних умовах із експериментальними щурами.

Групу 2 ($n=30$) становили щури, нейротоксичність в яких відтворювали введенням паклітакселу (в/очер, 2.0 мг/кг, чотириразово через день, сумарна доза 8 мг/кг) [16].

Групу 3 ($n=30$) становили щури, нейротоксичність в яких відтворювали введенням цисплатину (в/очер, 2.0 мг/кг, двічі на тиждень упродовж 4 тижнів, сумарна доза 16 мг/кг. Розчин підігрівали до 37°C безпосередньо перед ін'єкцією.

У щурів групи №4 ($n=30$) комбіновану нейротоксичність відтворювали одночасним введенням цисплатину (сумарна доза 12 мг/кг) та паклітакселу (в/в, 5.0 мг/кг, один раз на тиждень упродовж шести тижнів, сумарна доза 30 мг/кг). Модель комбінованої нейротоксичності відтворено за методикою [17].

За щурами з початку досліду та введення хіміотерапевтичних препаратів спостерігали протягом 120 діб. Через 1, 7, 14, 28, 60, 90 і 120 діб після введення хіміотерапевтичних препаратів оцінювали вираженість поведінки щурів в тесті відсмикування хвоста (tail-flick test) та тесті «гарячої пластини» (hot-plate test), які виконували за загальноприйнятою методикою [18, 19]. В тесті відсмикування хвоста визначали латентний період відсмикування хвоста із рідини з температурою в 50°C , в тесті «гарячої пластини» визначали температуру металеві поверхні, при якій щури намагалися відсмикувати лапу або підстрибнути.

Холодову алодинію в щурів оцінювали визначали при розміщенні тварин на металевій поверхні $T=0^\circ\text{C}$ [20]. Вираженість цього тесту визначали за середнім часом, при якому тварина ушкоджену кінцівку тримала на вазі протягом 1 хв перебування тварини у тест-камері.

Отримані дані обчислювали статистично із застосуванням параметричного критерію Бонфероні. $p < 0.05$ обирали як критерій вірогідності.

Результати досліджень та їх обговорення

Латентний період відсмокування хвоста протягом 120 діб перебігу досліду в щурів був у межах від 3.0 сек до 5.1 сек (Рис. 1, А). Співставні контрольним величинами досліджувані показники були зареєстровані протягом 14 діб досліду в щурів із роздільним уведенням паклітакселу та цисплатини. Величина досліджуваного показника на 28-й добі досліду в щурів, яким вводили паклітаксел, дорівнювала 2.6 ± 0.2 сек, що виявилось на 40.9% менше при порівнянні з аналогічним контрольним показником ($p < 0.05$). У щурів із роздільним уведенням цисплатини в цей терміновий інтервал величина досліджуваного показника становила 2.8 ± 0.3 сек, що було на 36.4% менше відповідно такого показника при контрольних вимірюваннях ($p < 0.05$). Відзначимо, що у щурів із роздільним уведенням паклітакселу та цисплатини величина досліджуваного показника була співставною, виявилася в межах від 2.1 сек до 2.6 сек, що мало суттєві розбіжності з відповідними контрольними показниками в кожній часовій інтервал досліду (у всіх випадках $p < 0.05$).

При цьому, вже на 14-й добі досліду латентний період відсмокування хвоста в щурів, яким сумісно вводили паклітакселу та цисплатину, становив 2.8 ± 0.3 сек, що було на 41% менше такого показника в контролі, а також значно менше аналогічних показників у щурів, яким окремо вводили паклітаксел та цисплатину (на 42.5% та 41%, відповідно; у всіх випадках $p < 0.05$). Подібні відмінності у досліджуваному показнику в щурів із сумісним уведенням обох хімотерапевтичних рево чин, реєстрували до кінця досліду ($p < 0.05$).

Рис. 1. Зміни показників тестів «відсмокування хвоста» (фрагмент А) та «гарячої пластини» (фрагмент Б) в динаміці експериментальної нейротоксичності, ініційованої роздільним та сумісним уведенням щурам цисплатини та паклітакселу.

Позначення: за віссю ординат – показники латентного періоду відсмокування хвоста в тесті «відсмокування хвоста» у сек (фрагмент А) та температура металевої поверхні при відсмокуванні лапи в тесті «гарячої пластини» у °C (фрагмент Б);

за віссю абсцис (1, 7, 14, 28, 60, 90 і 120) – доби проведення досліду.

Примітки: # – $p < 0.05$ – достовірні відмінності досліджуваних показників порівняно з відповідними значеннями у щурів контрольної групи;

* – $p < 0.05$ – достовірні відмінності досліджуваних показників порівняно з відповідними значеннями у щурів із роздільним введенням паклітакселу та цисплатини.

Інтактні щури відсмокували лапи від поверхні металевої пластини в діапазоні температур від 41.9°C до 47.4°C (Рис. 1, Б). Цікаво, що щури, яким сумісно вводили паклітаксел та цисплатину, вже на 14-й добі досліду не витримували температури металевої поверхні у $23.4 \pm 2.2^{\circ}\text{C}$ і намагалися утекти. Цей показник удвічі був менше при порівнянні з аналогічними показниками температури металевої пластини, з якої відсмокували лапи інтактні щури та щури, яким здійснювали роздільні введення досліджуваних хімотерапевтичних препаратів (в усіх випадках $p < 0.05$). Виявлена ситуація з суттєвим зменшенням температури металевої поверхні у щурів групи 3 реєструвалася до кінця досліду.

При цьому слід відзначити, що досліджуваний показник у щурів із роздільним

уведенням паклітакселу та цисплатину виявився співставним і, починаючи з 28-ї доби досліджу, був у межах від 31.1 ± 0.3 °C (група 1) до 29.7 ± 0.3 °C (група 2), що було суттєво менше такого показника при контрольних вимірюваннях ($p < 0.05$). Подібна статистична відмінність тривала до кінця досліджу.

При приміщенні інтактних щурів на холодну металеву поверхню вони уникали контакту лапами з цією поверхнею в середньому на 1.8-4.1 сек (Рис. 2). За умов сумісного введення піддослідним тваринам паклітакселу та цисплатину вже на 14 добу досліджу величина досліджуваного показника дорівнювала 12.7 ± 1.3 сек, що в 4.9 разів перевищувало аналогічний контрольний показник та відповідні показники, які реєстрували в щурів із роздільним введенням цих двох хіміотерапевтичних препаратів (в усіх випадках $p < 0.05$). Подібна статистична відмінність тривала до кінця досліджу.

Рис. 2. Зміни холодової алодинії в щурів в динаміці експериментальної нейротоксичності, ініційованої роздільним та сумісним введенням цисплатини та паклітакселу.

Позначення: за віссю ординат – час відсутності контакту з охолодженою поверхнею металеві пластинки у сек;

за віссю абсцис (1, 7, 14, 28, 60, 90 і 120) – доби проведення досліджу.

Примітки: # – $p < 0.05$ – достовірні відмінності досліджуванних показників порівняно з відповідними значеннями у щурів контрольної групи;

* – $p < 0.05$ – достовірні відмінності досліджуванних показників порівняно з відповідними значеннями у щурів із роздільним введенням паклітакселу та цисплатини.

У щурів із роздільним введенням досліджуванних хіміотерапевтичних препаратів статистична розбіжність виявлялася на 28 добу досліджу, коли тривалість відсутності контакту з металевією поверхнею була в 6.7 разів (при введенні паклітакселу) і в 5.4 рази (при введенні цисплатини) більше при порівнянні з аналогічними показниками при контрольних вимірюваннях ($p < 0.05$). Виявлена спрямованість змін величини досліджуваного показника в щурів із роздільним введенням паклітакселу та цисплатину тривала до 120-ї доби досліджу.

Таким чином, сукупність отриманих даних свідчить про розвиток вираженої больової реакції в щурів в динаміці відтворення хіміотерапевтичної нейротоксичності, що з фундаментальної точки зору висвітлює залежні від часу порушення сомато-сенсорної чутливості при введенні протипухлинних препаратів.

Сформульований загальний висновок підтверджується в застосованих тестах «відсмикування хвоста», «гарячої пластини» та холодової алодинії, що унеможливило невірну трактовку отриманих фактичних даних. За вказаних модельних умов експериментального відтворення хіміотерапевтичної нейротоксичності нам вдалося зафіксувати вираженість досліджуванних чутливих порушень та часовий інтервал їх розвитку, зважаючи на методологічну побудову досліджу із роздільним та сумісним введенням паклітакселу та цисплатину.

У всіх трьох застосованих тестах простежується більша вираженість нейротоксичного ефекту при сумісному введенні досліджуванних хіміотерапевтичних препаратів, що підтверджується розвитком статистично залежних відмінностей на 14-й добу

досліді. Співставні порушення чутливості в якості корелятивів нейротоксичності, ініційованої роздільним введенням паклітакселу та цисплатину, виявлялися, починаючи з 28-ї доби досліді.

Важливо акцентувати увагу, що відзначені ефекти порушення чутливості у всіх застосованих тестах «відсмокування хвоста», «гарячої пластини» та холодової алодинії тривали до кінця досліді, що ми вважаємо в якості додаткового аргументу вираженої, агресивної та тривалої (інерційної) нейротоксичності при призначенні паклітакселу та цисплатину.

При обговоренні отриманих даних звернемо увагу на наступних положеннях. По-перше, звернемо увагу на методологічний побудові досліді. У клінічній онкології поєднання таксанів і сполук платини стало вважається стандартним підходом до лікування пухлин яєчників, шийки матки та немалоклітинного раку легень. Подібні хіміотерапевтичні схеми часто спричиняють виражену нейротоксичність за рахунок сумарного впливу кількох механізмів: порушення аксонального транспорту, енергетичної дисфункції, активації мікроглії, цитокінових змін і ушкодження ендотелію [1, 3, 4, 6, 10].

Експериментальні дані підтверджують синергичний характер токсичності цієї комбінації. Доведено поглиблену структурну деградацію периферичних нервових волокон за умов одночасного застосування паклітакселу й цисплатину [21]. Встановлено центральні прояви нейротоксичності, зокрема дисрегуляція цитокінів та порушення метаболізму кінауренінів [22].

По-друге, нами було обрано модифікований варіант хронічної моделі комбінованої токсичності з корекцією маршруту й тривалості для повнішого відтворення клінічної експозиції [17]. Застосована експериментальна модель із внутрішньовенним введенням паклітакселу та збільшеною тривалістю спостереження дозволяє відтворити кумулятивну нейротоксичність, характерну для клінічних схем подвійної хіміотерапії, що дає змогу точніше змоделювати клінічні таксаново-платинові протоколи.

По-третє, вважаємо за доцільне відзначити, що нами було обрано клінічно валідну модель, що підтверджується клінічними даними з щотижневим введенням цисплатину і паклітакселу при раку шийки матки [23], комбінованим введенням паклітакселу та цисплатину у GOG-252 при раку яєчників [24] та у пацієнтів із не дрібноклітинним раком легень [25]. Отже, застосована нами комбінована модель у щурів повноцінно відтворює спектр периферичних та центральних нейротоксичних змін, від аксональної та мієлінової дегенерації до нейрозапалення, порушення нейро-гліо-судинної взаємодії та когнітивних проявів ХПН.

По-четверте, в фундаментальній точці зору виявлені порушення периферичної сомато-сенсорної чутливості мають аналогічні експериментальні та клінічні кореляти за умов гострого запального синдрому [26-28], що, по-перше, підтверджує наше початкове логічне припущення про спільні патофізіологічні механізми запальної відповіді та больової реакції, і, по-друге, висвітлює взаємозв'язки між канцерогенезом, запаленням та сенсорними дисфункціями у вигляді дизестезій. Подібні патофізіологічні зауваження вважаємо важливими з точки зору перспективної розробки фармакологічної корекції та/або профілактики нейротоксичності, ініційованої введенням хіміотерапевтичних препаратів.

І останнє: не можна оминати увагу тимчасові аспекти виявлених сенсорних порушень в динаміці відтвореного патологічного стану. Коротко кажучи, сенсорні порушення розвивалися раніше за умов сумісного введення паклітакселу та цисплатину, ніж це відбувалося при роздільному введенні цих двох препаратів. Акцентуємо увагу на тому, що 14 доба застосованої моделі відповідає моменту початкової де мієлінізації нервових волокон, наслідком чого є в тому числі й сформована сенсорна гіперчутливість [17]. Токсичні ефекти при окремому введенні паклітакселу та цисплатину реєструвалися на 28-й добі досліді – це період стабілізації нейротоксичного процесу, з наявною вираженою мікрогліальною відповіддю.

Резюмуючи викладене вище, відзначимо виражені сенсорні порушення при застосуванні хіміотерапевтичних препаратів в режимах моно- і політерапії, патофізіологічний механізм яких свідчить про комплекс центральних внутрішньомозкових (переважно підкоркових) і периферичних патологічних реакцій. Розуміння механізмів реалізації виявлених сенсорних порушень спонукає нас передбачати розвиток моторного дефіциту, м'язових порушень, когнітивних дисфункцій – тобто, нервова дисфункція і

демислінізація нервової тканини у відповідь на режими хіміотерапії мають цілу низку небажаних реакцій з боку нервової системи. Впевнені, що їх ретельне дослідження з обов'язковим патоморфологічним підтвердженням є базисом, який дозволить обґрунтувати за експериментальних умов ефективність нової патогенетичної схеми фармакорекції нейротоксичності, ініційованої введенням хіміотерапевтичних препаратів.

Висновки

1. У щурів в динаміці відтворення хіміотерапевтичної нейротоксичності, ініційованої роздільним та сумісним уведенням паклітакселу та цисплатину, реєструються виражена больова реакція та порушення сомато-сенсорної чутливості.

2. За умов застосованих тестів «відсмикування хвоста», «гарячої пластини» та холодової алодинії простежується більша вираженість нейротоксичного ефекту при сумісному введенні паклітакселу та цисплатину, що підтверджується розвитком статистично залежних відмінностей на 14-й добі досліджу.

3. Співставні порушення чутливості в якості корелятивів нейротоксичності, ініційованої роздільним уведенням паклітакселу та цисплатину, виявлялися, починаючи з 28-ї доби досліджу.

4. Ефекти порушення чутливості у всіх застосованих тестах тривали до кінця досліджу, що ми вважаємо додатковим аргументом вираженої, агресивної та тривалої (інерційної) нейротоксичності при призначенні паклітакселу та цисплатину.

5. Зареєстровані виражені сенсорні порушення при застосуванні хіміотерапевтичних препаратів в режимах моно- і політерапії з фундаментальної точки зору висвітлюють комплекс центральних внутрішньомозкових і периферичних патологічних реакцій, розуміння механізмів реалізації яких передбачає розвиток моторного дефіциту, м'язових порушень, когнітивних дисфункцій та інших проявів демислінізації нервової тканини та нервової дисфункції у відповідь на режими хіміотерапії.

6. Ретельне експериментальне дослідження нервової дисфункції з обов'язковим патоморфологічним підтвердженням є базисом, який дозволить обґрунтувати ефективність нової патогенетичної схеми фармакорекції нейротоксичності, ініційованої введенням хіміотерапевтичних препаратів.

References/Література:

1. Bechakra M, Nieuwenhoff MD, van Rosmalen J, Groeneveld GJ, Scheltens-de Boer M, Sonneveld P. et al. Clinical, Electrophysiological, and Cutaneous Innervation Changes in Patients with Bortezomib-Induced Peripheral Neuropathy Reveal Insight into Mechanisms of Neuropathic Pain. *Mol Pain*. 2018; 14: 1744806918797042. doi:10.1177/1744806918797042
2. Belsky JA, Wolf K, Setty BA. A Case of Resolved Vincristine-Induced Constipation Following Osteopathic Medicine in a Patient with Infantile Fibrosarcoma. *J Am Osteopath Assoc*. 2020; 120: 691–695. doi:10.7556/jaoa.2020.102
3. Bobylev I, Joshi AR, Barham M, Ritter C, Neiss WF, Hike A. et al. Paclitaxel Inhibits mRNA Transport in Axons. *Neurobiol Dis*. 2015; 82: 321–331. doi:10.1016/j.nbd.2015.07.006
4. Boehmerle W, Huehnchen P, Peruzzaro S, Balkaya M, Endres M. Electrophysiological, Behavioral and Histological Characterization of Paclitaxel, Cisplatin, Vincristine and Bortezomib-Induced Neuropathy in C57Bl/6 Mice. *Sci Rep*. 2014; 4: 6370. doi:10.1038/srep06370
5. Branca JJV, Maresca M, Morucci G, Becatti M, Paternostro F, Gulisano M. et al. Oxaliplatin-induced Blood Brain Barrier Loosening: a New point of View on Chemotherapy-Induced Neurotoxicity. *Oncotarget*. 2018; 9: 23426–23438. doi: 10.18632/oncotarget.25193
6. Zajączkowska R, Kocot-Kępska M, Leppert W, Wrzosek A, Mika J, Wordliczek J. Mechanisms of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. *Int J Mol Sci*. 2019; 20: 1451. doi:10.3390/ijms20061451
7. Hershman DL, Weimer LH, Wang A. Association between patient reported outcomes and quantitative sensory tests for measuring long-term neurotoxicity in breast cancer survivors treated with adjuvant paclitaxel chemotherapy. *Breast Cancer Res Treat*. 2011; 125: 767-774.
8. Staff NP, Grisold A, Grisold W, Windebank AJ. Chemotherapy-induced

Peripheral Neuropathy: A Current Review. *Ann Neurol.* 2017; 81: 772–781. doi: 10.1002/ana.24951

9. Cavaletti G, Zanna C. Current status and future prospects for the treatment of chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity. *Eur J Cancer.* 2002; 38: 1832-1837.

10. Cavaletti G, Frigeni B, Lanzani F. Chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity assessment: A critical revision of the currently available tools. *Eur J Cancer.* 2010; 46: 479-494.

11. Cavaletti G, Cornblath DR, Merkies IS. The Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy Outcome Measures Standardization study: From consensus to the first validity and reliability findings. *Ann Oncol.* 2013; 24: 454-462.

12. Cavaletti G, Marmiroli P. Pharmacotherapy options for managing chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity. *Expert Opinion on Pharmacotherapy.* 2018;19(2):113–21. doi: <https://doi.org/10.1080/14656566.2017.141>

13. Starobova H, Vetter I. Pathophysiology of chemotherapy-induced peripheral neuropathy. *Frontiers in Molecular Neuroscience.* 2017;10:174. doi: <https://doi.org/10.3389/fnmol.2017.00174>

14. Loprinzi CL, Reeves BN, Dakhil SR. Natural history of paclitaxel-associated acute pain syndrome: Prospective cohort study NCCTG N08C1. *J Clin Oncol.* 2011; 29: 1472-1478.

15. Galdiero MR, Marone G, Mantovani A. Cancer Inflammation and Cytokines. *Cold Spring Harb Perspect Biol.* 2018; 10(8): 028662. doi: 10.1101/cshperspect.a028662.

16. Polomano RC, Mannes AJ, Clark US, Bennett GJ. A painful peripheral neuropathy in the rat produced by the chemotherapeutic drug, paclitaxel. *Pain.* 2001;94(3):293–304. doi: [https://doi.org/10.1016/S0304-3959\(01\)00363-3](https://doi.org/10.1016/S0304-3959(01)00363-3)

17. Carozzi VA, Chiorazzi A, Canta A, Oggioni N, Gilardini A, Rodriguez-Menendez V, et al. Effect of the chronic combined administration of cisplatin and paclitaxel in a rat model of peripheral neurotoxicity. *Eur J Cancer.* 2009;45(4):656–65. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ejca.2008.10.038>

18. Ядловський О.Е., Суворовіа З.С., Науменко М.В. Особливості використання тесту «Гаряча пластина» у фармакологічних дослідженнях. *Фармакологія та лікарська токсикологія.* 2020; 14(3): 177–184. doi: 10.33250/14.03.177. (*In Ukrainian*). [[Yadlovskiy OE, Suvorovia ZS, Naumenko MV. Features of using the “Hot plate” test in pharmacological studies. *Pharmacology and medicinal toxicology.* 2020; 14\(3\): 177–184. doi: 10.33250/14.03.177.](https://doi.org/10.33250/14.03.177)]

19. Singh P, Kongara K, Harding D, Ward N, Dukkipati VSR, Johnson C, Chambers P. Comparison of electroencephalographic changes in response to acute electrical and thermal stimuli with the tail flick and hot plate test in rats administered with opiorphin. *BMC Neurol.* 2018; 18(1): 43. doi: 10.1186/s12883-018-1047-y.

20. Apkarian AV. The Necessity of Methodological Advances in Pain Research: Challenges and Opportunities. *Front Pain Res (Lausanne).* 2021; 2: 634041. doi: 10.3389/fpain.2021.634041.

21. Pisano C, Pratesi G, Laccabue D, Zunino F, Giudice PL, Bellucci A. et al. Paclitaxel and Cisplatin-induced neurotoxicity: a protective role of acetyl-L-carnitine. *Clin Cancer Res.* 2003; 9(15): 5756-5767.

22. Duarte JM, Garro MF, Basile ME, Appiani FJ. Cancer-related neuropsychiatric disorders. *Vertex.* 2025; 36(169): 30-46. doi: 10.53680/vertex.v36i169.896

23. Shim SH, Lim J, Kim JH, Lee YJ, Ha HI, Lim MC. et al. Trends in the incidence and survival outcomes of endometrial cancer in Korea: a nationwide population-based cohort study. *J Gynecol Oncol.* 2024; 35(3): 32. doi: 10.3802/jgo.2024.35.e32.

24. Walker JL, Brady MF, Wenzel L, Fleming GF, Huang HQ, Di Silvestro PA. et al. Randomized Trial of Intravenous Versus Intraperitoneal Chemotherapy Plus Bevacizumab in Advanced Ovarian Carcinoma: An NRG Oncology/Gynecologic Oncology Group Study. *J Clin Oncol.* 2019; 37(16): 1380-1390. doi: 10.1200/JCO.18.01568.

25. Reck M, Wehler T., Orlandi F, Nogami N, Barone C, Moro-Sibilot D. et al. Safety and Patient-Reported Outcomes of Atezolizumab Plus Chemotherapy With or Without Bevacizumab Versus Bevacizumab Plus Chemotherapy in Non-Small-Cell Lung Cancer. *J Clin Oncol.* 2020; 38(22): 2530-2542. doi: 10.1200/JCO.19.03158.

26. Rytter H, Naimi S, Wu G, Lewis J, Duquesnoy M, Vigué L. et al. In vitro microbiota model recapitulates and predicts individualised sensitivity to dietary emulsifier. *Gut*. 2025; 74(5): 761-774. doi: 10.1136/gutjnl-2024-333925.

27. Vastyanov RS, Stoyanov OM, Babienko VV, Hruzevskiy OA, Talalayev KO, Kirchev VV. et al. Plasma rich platelets anti-inflammatory effect in conditions of carrageenan-induced paw edema in rats. *World of Medicine and Biology*. 2024; 4(90): 170-175. doi 10.26724/2079-8334-2024-4-90-170-175.

28. Yu FX, Lee PSY, Yang L, Gao N, Zhang Y, Ljubimov AV. et al. The impact of sensory neuropathy and inflammation on epithelial wound healing in diabetic corneas. *Prog Retin Eye Res*. 2022; 89: 101039. doi: 10.1016/j.preteyeres.2021.101039.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Автор заперечує використання штучного інтелекту при написанні статті.

Фінансування/ Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних/ Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка/ Acknowledgments

Автор висловлює подяку за сприяння написанню роботи колективу кафедри гістології, цитології та ембріології Івано-Франківського національного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України.

Конфлікт інтересів/ Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Автор не використовував ШІ під час написання роботи

Робота надійшла в редакцію 05.03.2026 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування